

ЭНДОКАННАБОИДНАЯ СИСТЕМА: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Разакова Шохсанам Тулкиновна

Ассистент кафедры «Госпитальной терапии и эндокринологии» АДТИ

Ключевые слова: эндоканнабоидная система, CB1, CB2, анандамид, 2-АГ, метаболизм, ожирение, нейрорегуляция.

Эндоканнабоидная система (ЭКС) представляет собой универсальный регулятор гомеостаза организма, участвующий в контроле энергетического обмена, нейронной активности, иммунных и эндокринных функций. Основными компонентами ЭКС являются эндогенные лиганды (анандамид и 2-арахидоноилглицерол), рецепторы CB1 и CB2, а также ферменты, обеспечивающие их синтез и деградацию (FAAH, MAGL).

Рецепторы CB1 преимущественно локализируются в центральной нервной системе, где они регулируют процессы аппетита, боли, эмоций и памяти. Рецепторы CB2 преимущественно экспрессируются в клетках иммунной системы и участвуют в регуляции воспалительных реакций и клеточного иммунитета. Взаимодействие эндоканнабоидов с этими рецепторами обеспечивает адаптацию организма к стрессу и поддержание метаболического равновесия.

ЭКС тесно связана с эндокринной и метаболической регуляцией: активация CB1 способствует увеличению аппетита, липогенезу и развитию ожирения, тогда как блокада CB1 снижает массу тела и повышает чувствительность тканей к инсулину. Нарушение функционирования ЭКС наблюдается при метаболическом синдроме, сахарном диабете, ожирении, депрессии, нейродегенеративных заболеваниях и репродуктивных нарушениях.

Современные исследования направлены на изучение терапевтического потенциала модуляторов ЭКС. Антагонисты рецепторов CB1 (например, римонабант) ранее показали эффективность в коррекции ожирения и метаболических расстройств, но из-за психотропных побочных эффектов были ограничены в применении. В настоящее время разрабатываются селективные периферические антагонисты CB1 и агонисты CB2, лишённые центрального действия.

Эндоканнабоидная система представляет собой перспективное направление для поиска новых фармакологических подходов в лечении ожирения, воспалительных, неврологических и психических заболеваний. Глубокое понимание механизмов ЭКС открывает возможности целенаправленного влияния на ключевые звенья метаболической и нейрогуморальной регуляции организма.